

TALABALAR XOTIRASINING XORIJIY TILLARNI O'RGANISH SHAROITIDA INDIVIDUAL-TIPOLOGIK XUSUSIYATLARI

Yusupov Asadbek G'afur o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti

Tillar fakulteti Xorijiy til va adabiyoti:(ingliz tili) ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi.

+99891-575-73-78. asadbekyusupov2004@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13979403>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarning xorijiy tillarni o'rganish jarayonida ularning individual-tipologik xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, har bir talabaning o'ziga xos xotira turi va o'rganish usullari mavjud bo'lib, bu ularning xorijiy tillarni o'zlashtirish samaradorligiga ta'sir qiladi. Maqolada xotira turlarining tasnifi va ularning tillarni o'rganish jarayonidagi roli yoritilgan. Shuningdek, tadqiqotda talabalarning psixologik va pedagogik xususiyatlari ham inobatga olingan. Ilmiy yangilik shundaki, maqola xorijiy tillarni o'rganish jarayonida individual-tipologik yondashuvning ahamiyatini asoslaydi va o'qitish metodikasini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: Xotira turlari, individual-tipologik xususiyatlar, xorijiy tillarni o'rganish, talaba psixologiyasi, pedagogik yondashuv.

INDIVIDUAL-TYOPOLOGICAL CHARACTERISTICS OF STUDENTS' MEMORY IN STUDYING FOREIGN LANGUAGES

Abstract. This article analyzes the individual-typological characteristics of students' memory in the context of learning foreign languages. The research results indicate that each student has a unique type of memory and learning methods that affect the efficiency of mastering foreign languages. The article provides a classification of memory types and their role in the language learning process. The study also considers the psychological and pedagogical characteristics of students. The scientific novelty lies in substantiating the significance of the individual-typological approach in the process of learning foreign languages and offering recommendations for improving teaching methodology.

Key words: Memory types, individual-typological characteristics, foreign language learning, student psychology, pedagogical approach.

ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАМЯТИ СТУДЕНТОВ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Аннотация. В данной статье анализируются индивидуально-типологические особенности памяти студентов в условиях изучения иностранных языков. Результаты исследования показывают, что у каждого студента есть свой уникальный тип памяти и

методы обучения, которые влияют на эффективность усвоения иностранных языков. В статье представлена классификация типов памяти и их роль в процессе изучения языков.

Также в исследовании учитываются психологические и педагогические особенности студентов. Научная новизна заключается в обосновании значимости индивидуально-типологического подхода в процессе изучения иностранных языков и предложении рекомендаций по совершенствованию методики преподавания.

Ключевые слова: Типы памяти, индивидуально-типологические особенности, изучение иностранных языков, психология студентов, педагогический подход.

KIRISH.

Bugungi kunda ta'lim jarayonida talabalarning individual-tipologik xususiyatlarini o'rganish va ularga asoslangan holda o'qitish metodlarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, xorijiy tillarni o'rganish jarayonida talabalar xotirasining rolini aniqlash va ularning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim berish usullarini ishlab chiqish dolzarb masalalardan biridir.

Tadqiqotlarda aniqlangan muammolar

Tadqiqotlar jarayonida bir qator muammolar aniqlangan. Birinchidan, xorijiy tillarni o'rganishda talabalarning individual-tipologik xususiyatlarini hisobga olish darajasi yetarlicha o'rganilmagan. Bu esa ta'lim jarayonida samaradorlikni pasayishiga olib kelmoqda. Ikkinchidan, talabalarning xotira xususiyatlari va ular asosida ta'lim metodlarini moslashtirish masalalari ham chuqur o'rganilmagan.

O'rganilmagan muammolar

Hozirgi kungacha xorijiy tillarni o'rganishda talabalarning xotira xususiyatlarini batafsil o'rganish va ularga asoslangan o'qitish usullarini ishlab chiqish yetarlicha tadqiq qilinmagan. Bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Tadqiqot maqsadi va vazifalari

Ushbu tadqiqotning maqsadi talabalarning individual-tipologik xususiyatlarini hisobga olgan holda, ularning xotira imkoniyatlarini aniqlash va xorijiy tillarni o'rganish jarayonida samarali ta'lim usullarini ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Talabalarning xotira xususiyatlarini o'rganish va tahlil qilish.
2. Xotira imkoniyatlarini aniqlash va ularning o'qitish jarayoniga ta'sirini baholash.
3. Talabalarning individual-tipologik xususiyatlariga mos keladigan ta'lim metodlarini ishlab chiqish.

4. Ishlab chiqilgan metodlarning samaradorligini amaliyotda sinab ko'rish va baholash.

5. Tadqiqot natijalari xorijiy tillarni o'rganish jarayonida talabalarning xotira xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim usullarini optimallashtirishga xizmat qiladi va ta'lim samaradorligini oshirishga ko'maklashadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR.

Xorijiy tillarni o'rganish jarayonida talabalar xotirasining individual-tipologik xususiyatlari mavzusida ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Ushbu tadqiqotlarning ko'pchiligi xotiraning kognitiv jarayonlari, individual farqlar, va til o'rganish samaradorligi bilan bog'liq. Bu tadqiqotlarda, asosan, talabalarning yosh, psixologik holati, o'rganilayotgan tilga bo'lgan qiziqishlari va motivatsiyalari kabi omillar ko'rib chiqilgan.

Kognitiv va psixologik yondashuvlar

Kognitiv yondashuvda, talabalar xotirasining qobiliyatlari va cheklovlari o'rganiladi.

Baddeley va Hitch (1974) tomonidan ishlab chiqilgan ishchi xotira modeli ko'plab tadqiqotlarda foydalanilgan. Bu modelga ko'ra, ishchi xotira ma'lumotlarni qisqa muddatli saqlash va qayta ishlash uchun muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, Mayer va Moreno (2003) ning multimediya o'rgatish nazariyasi ham xotiraning rolini tushunishga yordam beradi.

Psixologik yondashuvda esa, talabalar shaxsiyat xususiyatlari va ularning xotira jarayonlariga ta'siri o'rganiladi. Masalan, Eysenck va Calvo (1992) tomonidan ishlab chiqilgan ishlash samaradorligi modeli shaxsiyatning xotira va diqqatga ta'sirini tushuntiradi. Ushbu modelga ko'ra, yuqori darajadagi xavotir va stress xotira jarayonlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Metodlar

Ushbu tadqiqotda, talabalar xotirasining individual-tipologik xususiyatlarini aniqlash uchun quyidagi metodlar qo'llaniladi:

1. **Anketalar va intervyular:** Talabalarning shaxsiyat xususiyatlari, motivatsiya darajalari, va o'qitish metodlariga munosabatlarini o'rganish uchun anketalar va intervyular o'tkaziladi.

2. **Eksperimental metodlar:** Ishchi xotira va uzoq muddatli xotiraning samaradorligini o'rganish uchun eksperimental metodlardan foydalaniladi. Masalan, talabalarni turli xil eslab qolish vazifalari bilan sinovdan o'tkazish.

3. **Statistik tahlil:** Anketalar va eksperimentlardan olingan ma'lumotlar statistik tahlil yordamida tahlil qilinadi. Bu usul yordamida talabalarning xotira xususiyatlari va ularning til o'rganish samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlik aniqlanadi.

Ushbu tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, talabalar xotirasining individual-tipologik xususiyatlarini aniqlash va bu xususiyatlarning xorijiy tillarni o'rganish samaradorligiga

ta'sirini chuqurroq o'rganishga qaratilgan. Ushbu yondashuv o'qitish metodikalarini talabalar ehtiyojlariga mos ravishda rivojlantirishga yordam beradi va til o'rganish jarayonini yanada samarali qilishga yo'naltirilgan.

NATIJALAR VA MUHOKAMA.

Ushbu tadqiqot doirasida talabalar xotirasining individual-tipologik xususiyatlari tahlil qilindi va ularning xorijiy tillarni o'rganish jarayoniga ta'siri o'rganildi. Tadqiqot natijalari quyidagi asosiy omillarni ko'rsatdi:

1. Xotiraning turi va kuchlanishi:

Talabalar xotirasi uch asosiy turga ajratildi: vizual (ko'rish orqali), auditoriy (eshitish orqali), va kinestetik (harakat orqali). Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, har bir talaba turli xil xotira turlaridan foydalangan holda o'ziga xos o'quv uslubini ishlab chiqadi. Vizual xotirasi kuchli bo'lgan talabalar yangi so'z va iboralarni vizual materiallar orqali osonroq o'zlashtirdilar, auditoriy xotirasi kuchli bo'lganlar esa ovozli darslar va audio materiallar orqali yaxshiroq o'rgandilar.

2. Xotiraning kuchliligi va qisqa-ozoq muddatli xotira:

Qisqa muddatli va uzoq muddatli xotira o'rganish jarayonida muhim rol o'ynadi. Qisqa muddatli xotira talabalar yangi so'z va iboralarni tezda eslab qolishlariga yordam berdi, lekin uzoq muddatli xotira ularni uzoq vaqt davomida esda saqlashlarini ta'minladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, xotiraning uzoq muddatli kuchliligi yuqori bo'lgan talabalar yangi tilni muvaffaqiyatliroq o'zlashtirdilar.

3. Individual xotira strukturalari:

Har bir talaba xotirasining individual-tipologik strukturalari mavjud bo'lib, ular o'zlarining xorijiy tillarni o'rganish strategiyalarini belgilab berdi. Masalan, ma'lum bir mavzuga oid eslatmalarni vizual shaklda yozib qo'yish va keyinroq ularni qayta ko'rish orqali eslab qolish ko'proq vizual xotirasi kuchli bo'lgan talabalar tomonidan ishlatildi.

Ushbu natijalar talabalar xotirasining individual-tipologik xususiyatlari va ularning xorijiy tillarni o'rganishdagi muvaffaqiyatlari o'rtasidagi bog'liqlikni yaqqol ko'rsatib beradi. Bunday turdagi tadqiqotlar nafaqat ilmiy jamoa, balki amaliyotchi o'qituvchilar uchun ham katta ahamiyatga ega, chunki ular har bir talabaga individual yondashuvni taklif qilish imkonini beradi.

XULOSA.

Xulosa qiladigan bo'lsak, mazkur maqolada talabalar xotirasining xorijiy tillarni o'rganish sharoitidagi individual-tipologik xususiyatlari tahlil qilindi. Tadqiqot davomida talabalarning xotira turlari va xotiraning individual-tipologik xususiyatlariga e'tibor qaratildi. Xususan, talabalarning yodlash usullari, eslab qolish tezligi va xotira ko'lamini kabi omillar ko'rib chiqildi.

Ushbu maqola natijalari talabalar xotirasining xorijiy tillarni o'rganish jarayonidagi muhimligini yanada aniqlash va o'qitish metodikalarini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarga asos bo'lib xizmat qiladi. Bundan tashqari, individual-tipologik xususiyatlarni hisobga olgan holda til o'rgatish strategiyalarini ishlab chiqish, talabalarning til bilish darajasini oshirishga yordam beradi.

REFERENCES

1. Anderson, J.R. Cognitive Psychology and its Implications. New York: W. H. Freeman, 2005. bet. 123-145.
2. Baddeley, A. Working Memory, Thought, and Action. Oxford: Oxford University Press, 2007. bet. 78-102.
3. Ellis, R. The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press, 1994. bet. 250-273.
4. Gardner, H. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books, 1983. bet. 34-59.
5. Krashen, S. D. Principles and Practice in Second Language Acquisition. New York: Pergamon Press, 1982. bet. 189-213.
6. Schmidt, R. Attention and Awareness in Foreign Language Learning. Honolulu: University of Hawaii, 1995. bet. 97-114.